

ECONOMIC SCIENCES

FORMING ECONOMIC PROCESSES OF OIL ENTERPRISES ON THE BASIS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING

Huseynov A.,

д.э.н. professor,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,

Gasimova Sh.

master student,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,

(Baku, Azerbaijan)

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЯНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Гусейнов А.Г.

д.э.н. профессор,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,

Гасымова Ш.А.

магистрант,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,

(Баку, Азербайджан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328276>

Abstract

The article considers oil reserves and the state of oil fields located at a later stage of development. The main aspects of economic and mathematical modeling of the economic processes of the oil industry, which is a mathematical description of the economic object, have been studied, and the formation of economic processes for the development of oil enterprises based on the Lagrange multiplier method for solving economic problems and a comprehensive assessment of all important conditions for the operation of the object in order to obtain maximum efficiency has been proposed.

Аннотация

В статье указаны запасы нефти и состояние нефтяных месторождений, находящихся на поздней стадии разработки. Исследованы основные аспекты экономико-математического моделирования экономических процессов нефтяной отрасли, представляющие собой математическое описание экономического объекта. Также предложено формирование экономических процессов развития нефтяных предприятий на основе метода множителей Лагранжа для решения экономических задач и комплексная оценка всех важных условий функционирования объекта с целью получения максимальной эффективности.

Keywords: *oil, method, economic and mathematical modeling, factor analysis, comprehensive assessment, enterprise functioning.*

Ключевые слова: *нефть, метод, экономико-математическое моделирование, факторный анализ, комплексная оценка, функционирование предприятия.*

Введение

Несмотря на то, что с момента добычи нефти из месторождений расположенных на суше Азербайджана прошло 150-160 лет, запасы нефти, которые можно извлечь из месторождений углеводоро-

дов, находящихся еще на завершающей стадии разработки довольно велики. По последней оценке специалистов компании «De Golyer and MacNaughton» потенциал запасов нефти на территории Апшеронского полуострова составляет 2 миллиарда баррелей. (Рис. 1).

Рисунок 1. Доказанные, возможные и вероятные общие запасы нефти на суше.

В настоящее время месторождения, расположенные на суше эксплуатируются с низким коэффициентом нефтеотдачи. Для таких месторождений характерны низкие пластовые давление и температура, образование песчаных пробок в скважинах, высокий процент обводнения пластов, высокая эффективность «поверхностного натяжения» потока нефти из пласта на забой скважины. Поверхностно-активные вещества, влияющие на промывку и извлечение остаточной «мертвой нефти» на месторождениях малоэффективны, а высокая вязкость пластовых нефтей создала трудности в области применения прогрессивных методов. Интенсификация добычи нефти требует прежде всего нового научного подхода к математическому моделированию и фактору риска для обоснования привлечения инвестиций на месторождения и повышения эффективности технико-экономических процессов. [1]

Следует учесть, что экономико-математическое моделирование, представляющее собой описание нефтедобывающего объекта или процесса, особенно актуально в процессах управления.

Современная экономическая наука невозможна без использования математических методов, как инструмента решения задач экономического содержания и проведения различных видов финансового анализа нефтедобывающего предприятия. Расчет себестоимости добычи нефти, рентабельности производства и других расчетов требует решения оптимизационных задачи, факторного анализа и комплексной оценки всех важных условий функционирования предприятия значительно снижает риски и финансовые потери. Для обоснования экономических решений в работах лауреата премии по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля академика Канторовича выделяются четыре группы экономико-математических моделей:

* модели взаимодействия экономических подразделений;

* макроэкономические модели, включающие модели спроса и балансовые методы;

* оптимизационные модели;

* линейные модели [4].

Кроме того, во многих работах зарубежных и отечественных ученых для успешного решения задач идентификации и оценки рисков исследуются масштаб и границы инвестиционного проекта, предпроектная подготовка, проектная документация, официальные заключения и обязательные договоры, маркетинговые исследования, доступные ресурсы компании для успешной реализации проекта, программы страхования и сценарные результаты развития проекта (на основе прогноза движения денежных средств).

Методология

Чаще всего в практических задачах нефтедобычи используются модели экономико-математических задач об оптимальном использовании ресурсов. Эти модели представляют собой так называемые «симуляторы» для составления и решения очень широкого круга экономических задач. Экономико-математическое моделирование позволяет получить наиболее объективное представление об анализируемом нефтяном предприятии, выявить основные факторы, влияющие на конечный результат, определить силу их воздействия и существующие взаимосвязи [8,12]. Так как эконометрическая модель — это средство анализа и прогнозирования реальных экономических явлений и процессов на основе конкретной статистической информации. К классическим методам математического анализа относятся интегрирование, логарифмирование и дифференцирование, которые используются как самостоятельно так и в рамках математической статистики и программирования.

Известно, что интегральный метод решает два основных типа задач: статистические и динамические. В первом случае отсутствует информация об изменении анализируемых факторов за анализируемый период, как в случае выполнения анализа динамики экономических показателей. Динамический тип задач решается при наличии данных о динамике анализируемых факторов, например, при изучении временных рядов экономических показателей [3]. Логарифм также довольно распространен, особенно в факторном анализе. Суть метода заключается в определении логарифмически пропорционального распределения значений совместного действия факторов пропорционально доле влияния каждого из них на суммарное значение показателя. Отметим, что в интегральном методе эта величина равномерно распределяется между факторами. Поэтому метод логарифмирования делает расчет влияния факторов более обоснованным, чем интегральный метод.

Логарифмирование предполагает не абсолютные значения прироста экономических показателей, как в случае применения интегрального метода, а относительные. Эти показатели изменяют индексы. При проведении математического анализа часто находят применение дифференциальный метод расчета, который, формализуя связи экономических величин, позволяет наиболее эффективно решать основные экономические задачи: определение направлений изменения доходов при повышении налогов, выручки предприятия при повышении цен на его продукции или товаров, дополнительно приобретаемого оборудования на расчет производственных и финансовых показателей, поиск максимальной прибыли, минимизация затрат и др. [11].

Каждая мера является функцией одной или нескольких переменных, и необходимо изучать их взаимосвязи с помощью методов дифференциального исчисления. Суммарное изменение функции, то есть общий ключевой показатель, разбивается на отдельные значения, значение которых определяется производением некоторой частной производной на приращение переменной, которой эта производная определяется [3]. Например, если целью является максимизация прибыли, как функции Y от объема продаж определенного товара X , то в точке максимума отношение приращения функции Y к приращению аргумента X должно стремиться к нулю, когда приращение X приближается к нулю.

Формирование экономических процессов развития нефтяных предприятий: Учитывая вышеизложенные, нами впервые предлагается применение метод множителей Лагранжа для решения экономических задач нефтяного предприятия основанный на поиске частных производных функции Лагранжа, то есть:

$$L(\bar{x}) = f(\bar{x}) + \lambda_1 \phi_1(\bar{x}) + \dots + \lambda_s \phi_s(\bar{x}), \quad (1)$$

Здесь $\lambda_1; \dots; \lambda_s$ называются множителями Лагранжа.

Наиболее известной моделью производственной сферы является метод «затраты-выпуск», разработанный американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии В.В.Леонтьевым, создателем теории межотраслевого анализа. Метод предполагает формирование балансовых моделей, построенных по шахматной схеме и наглядно иллюстрирующих взаимосвязь между объемами конечного спроса на продукт или товар, общим объемом и структурой товарной отрасли.

Если вместо «продукт» вводится более общее понятие «запасы нефтяные ресурсы», то под балансовой моделью понимается система уравнений, удовлетворяющая требованиям согласования нефтяного ресурса и возможности его извлечения из недр. Тогда уравнение можно писать в виде:

$$X_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} + Z_j \quad j = \overline{1, n}, \quad (2)$$

$$X_j = \sum_{i=1}^n x_{ij} + Y_j \quad j = \overline{1, n}, \quad (3)$$

Здесь X_i – стоимость всей добываемой нефти предприятия, т. е. валового продукта; Y_i – конечная продукция отрасли; Z_j – объем чистой товарной нефти.

В реальной жизни для определения суммы капитала из инвестиций с использованием классических методов математического анализа используется обозначение «капитал» как функция времени $K(t)$, инвестиции – $I(t)$. Тогда необходимые инвестиции для экономического развития нефтяного предприятия можно определить следующей формулой:

$$I(t) = \frac{dK(t)}{dt}, \quad (4)$$

Часто требуется определить прирост капитала за период времени от t_1 до t_2 . Тогда функцию $K(t)$ для функции $I(t)$, можно написать:

$$\Delta K = \int_{t_1}^{t_2} I(t) dt = K(t_2) - K(t_1), \quad (5)$$

Как видно из формул (1,2,.....,5) математическое моделирование в экономике нефтяной отрасли осуществляется в несколько этапов:

- * постановка экономической задачи и ее качественный анализ. На этом этапе выявляются основные характеристики объекта исследования и его структура, а также формулируются проблема и допустимые допущения;
- * построение математической модели как конкретной математической зависимости;
- * определение общих свойств модели и ее решений. Важным аспектом здесь является доказательство существования решений в сформулированной модели;
- * подготовка исходной информации. В этом случае для нефтяного предприятия выборочных исследований и оценки достоверных данных можно использовать методы теории вероятностей и математической статистики;
- * численное решение экономико-математической модели;
- * анализ полученных результатов и их применение на практике [5].

Кроме этого метод множителей Лагранжа позволяет найти оптимальное решение задачи распре-

деления и планирования производства нефтедобычи. Здесь основным требованием экономико-математической модели является ее адекватность, т.е. соответствие исследуемому процессу. Экономико-математические модели эффективны только в том случае, если они отражают только значимые характеристики изучаемого процесса, без учета второстепенных параметров [9]. Это позволяет выявить закономерности экономических процессов и обеспечить эффективное применение данной модели на практике.

Добыча нефти из старых месторождений представляет собой сложный производственный процесс, включающий множество сложных этапов. Надлежащее исполнение, последовательность технологических операций на каждом этапе добычи нефти обеспечивает максимальный эффект от всего процесса, что выражается в получении высококачественной нефти и поддержании необходимых объемов добычи. Максимальный эффект может быть достигнут только при качественном соблюдении всех технологических требований, выдвигаемых к этому процессу. В противном случае проблемы могут возникнуть на любом этапе работы [10].

Сегодняшние экономические вызовы имеют очень широкий спектр вопросов. Для качественного и количественного описания проблемы нефтяные отрасли необходимо провести анализ ситуаций и объектов. Сложные объекты разбиваются на элементы, между ними существуют отношения, свойства, естественные отношения, выраженные в виде математических выражений.

Пошаговое использование методов исследования операций и их реализация с различными программными средствами позволяют реализовать множество возможностей, позволяющих упростить процесс моделирования задачи и анализа полученного результата, так как математика работает не с реальными объектами, а с их математическими моделями. Математическая постановка задачи — это только половина успеха в ее решении. Сложность заключается в исключении лишних, ненужных показателей. Здесь следует сохранить важные условия и сформулировать задачу в виде предложенной модели. То есть, метод множителей Лагранжа требует поиск новых, более эффективных и рациональных решений для повышения эффективности разработки и добычи нефти на месторождениях, находящихся на поздней разработке, а именно:

- * разработка и внедрение эффективных технологических процессов для увеличения объемов добычи нефти из пластов;

- * максимальное использование возможностей каждого производства в соответствии с возможностями добывающего объекта;

- * эффективное прогнозирование и регулирование производства нефти

- на основе математической модели с использованием автоматизированного системы;

- * оптимизация процессов нефтедобычи в условиях нечеткой исходной информации, которые часто наблюдаются на практике.

Разработка новейших программных моделей, описывающих функционирование нефтяных компаний непосредственно в условиях внедрения процессов нефтедобычи является одним из наиболее перспективных направлений развития нефтяной отрасли [6].

На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с поиском оптимальных способов поиска и реализации эффективных математических моделей, которые могут качественно описать управление нефтью, производственные процессы в нечеткой среде [5]. Своевременное

решение имеет большое практическое значение для оптимизации основных аспектов нефтедобычи и поиск оптимальных возможностей реализации этих математических моделей.

Методы геолого-гидродинамического моделирования на базе современного программного обеспечения являются достаточно эффективными аналитическими инструментами, которые позволяют контролировать и регулировать основные процессы нефтепереработки [7].

Таким образом, создание математической модели, отражающей текущее состояние пластовой системы и ее изменения непосредственно под влиянием процессов нефтедобычи, позволяют эффективно контролировать основные аспекты этих процессов, что имеет ключевое значение при необходимости принятия своевременных решений по обеспечению высокого качества функционирования нефтяного месторождения [9]. А именно, геолого-гидродинамическое моделирование позволяет получить качественное решение ряда задач, связанных с разработкой, освоением нефтяных месторождений и повышением общей эффективности использования нефти в производстве. Это относится как к расчетам основных и остаточных запасов нефти, а также касается вопросов обоснования методики и принципов добычи нефти.

Предложенный метод является одним из основных средств решения задач оптимизации производственно-хозяйственной деятельности нефтяного предприятия .

Выводы

- 1.Чтобы в полной мере использовать теорию оптимизации и методы исследования операций, необходимо убедиться в полезности системного математического подхода в управлении нефтяного предприятия.

2. Математические методы и моделирование экономических и управленческих процессов нефтяной отрасли всегда так или иначе упрощают, заставляют искать новые новаторские вопросы. Часто нелинейные процессы отражаются линейными моделями, динамические процессы — статическими моделями и т.д. В любом случае исследователь не должен считать, что применение математических методов в экономических исследованиях заключается лишь в подборе подходящих формул, подстановке в них любых чисел и получении адекватных ответов на поставленные вопросы. Известны рекомендации американского ученого, специализирую-

щегося на разработке и применении методов математики Хемминга: «Цель вычислений — понимание, а не число. [2, с. 35]. А еще: «Прежде чем решить проблему, подумай, что делать с ее решением» [2, с. 68].

3. Основой методологического подхода в данном исследовании является сочетание количественного и качественного подходов к рассмотрению изучаемых вопросов. Качественно исследовать и строить математические модели разработки нефтяных месторождений.

Список литературы:

1. Гусейнов А.Г. Нефть и экологическая безопасность: реалии и перспективы. Баку., 2020., с. 136-139.
2. Хемминг, Р.: Численный метод. Наука, Москва (1972)
3. Интрилигатор, М.: Математические методы оптимизации и экономическая теория. Айрис-Пресс, Москва (2002)
4. Кутателадзе С.С., Макаров В.Л., Романовский И.В. Научное наследие Л.В. Канторовича (1912–1986). Сибирский J. Ind. Math. 4 (2), 3–17 (2001)
5. Мирзаджанзаде А.Х.: Этюды о нефти. Баку., ЕЛМ.2006, с. 213-214
6. Левитин И.Е., Майборода В.П. Цифровая экономика в управлении и оценке транспортно-логистических проектов и процессов жизненного цикла. В: Софин А. (ред.) Материалы Международной конференции 2017 г. «Управление качеством, транспорт и информационная безопасность, информационные технологии, ИТ и УК и ИС 2017», стр.

240–242. IEEE, Пискатауэй (2017). <https://doi.org/10.1109/itmqs.2017.8085803>

7. Подвальный С.Л., Минакова Н.В., Васильев Е.М. Моделирование и анализ динамического взаимодействия конкурирующих отраслей региональной экономики как многоагентной системы управления. В: Король, Э. (ред.) Материалы 1-й Международной конференции по системам управления, математическому моделированию, автоматизации и энергоэффективности, стр. 169–174. IEEE, Пискатауэй (2019). <https://doi.org/10.1109/summa48161.2019.8947567>

8. Пурджавад, Э., Майорга, Р.В.: Оптимизация дизайна устойчивой замкнутой сети цепочки поставок в условиях неопределенности с использованием многоцелевых эволюционных алгоритмов. Доп. Произв.англ. Управление 13(2), 216–228 (2018). <https://doi.org/10.14743/apem2018.2.286>

9. Воронкова О.Ю., Кундиус В.А. Экономико-математическое моделирование процесса производства качественной сельскохозяйственной продукции. Квал. Доступ к успеху 20 (173), 116–120 (2019)

10. Ван, Ю. Среднесрочные и долгосрочные прогнозы для прибрежных экономик на основе регрессии опорных векторов. Дж. Кост. Рез. 98(sp1), 71–74 (2019). <https://doi.org/10.2112/SI98-018.1>

11. Чжан, С., Ван, Х., Ван, С.: Моделирование и расчет управления энергоэффективностью с торговлей разрешениями на выбросы. J. Ind. Manag. Оптим. 14 (4), 1349–1365 гг. (2018). <https://doi.org/10.3934/jimo.2018010>.

12. Бейгуленко И.В., Керимов К.С.: Экономические проблемы нефти и газа. М., Недра, 2016, с.362-367.